

Razvoj poslovnega modela za med iz čebeljega gozda

Kathrin Böhling; Helena Eisele, LWF

Podnebne spremembe, izguba biotske pestrosti, nestabilne cene lesa, družbene zahteve in novi predpisi – zaradi ogromnih izzivov lastnikov in upravljalcev gozdov so potrebni inovativni ukrepi. Cilj projekta FOREST4EU, ki ga financirajo evropski raziskovalni skladi in se izvaja od januarja 2023, je z raziskavami, prenosom znanja in dialogom z odločevalci izboljšati inovacije v gozdarskem sektorju. Poudarek je na tako imenovanih operativnih skupinah (OS), ki so financirane v okviru skupne kmetijske politike in nacionalnih skladov. Inovativnih in praktičnih projektov, ki z inovativnimi rešitvami obravnavajo konkretna vprašanja je zdaj že več kot 3 500.

Število z gozdarstvom povezanih operativnih skupin je še vedno majhno, vendar se (tudi v Nemčiji) povečuje. Ena izmed prvih operativnih skupin na področju gozdarstva v Nemčiji je „Bienenwald Hessen“ (v dobesednem prevodu Čebelji gozd Hessen). Majhni zasebni lastniki gozdov so združili moči s čebelarji, da bi razvili in izvedli nov koncept upravljanja svojih v ujmah prizadetih gozdnih površin. Projekt se znanstveno spremlja. Poleg lesno proizvodne funkcije naj bi na novo osnovani čebelji gozd ustvaril priložnost za prihodek od nelesnih gozdnih proizvodov, kot je med. Magistrska naloga, ki so jo zaključili februarja leta 2024 na univerzi v Göttingenu prinaša prve ugotovitve o razvoju poslovanja z medom.

Potencial nelesnih gozdnih proizvodov za razvoj poslovnih modelov

Med je poleg gob, rastlinskih plodov, semen in smole eden izmed tako imenovanih nelesnih gozdnih proizvodov. V skladu z opredelitvijo Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) so nelesni gozdni proizvodi dobrine, pridobljene iz gozdov in so biološkega izvora: »... materialne dobrine, pridobljene iz gozdov, biološkega izvora ki ni les.« V Nemčiji velja pravica do prostega vstopa v gozdove.

Ljubiteljski nabiralci lahko v omejenih količinah nabirajo gobe in gozdne sadeže za lastno uporabo. V gozdu občasno naletimo na čebelnjake, ki so jih postavili čebelarji s soglasjem lastnika gozdnega zemljišča. Kakorkoli, v Nemčiji je ustvarjanje dohodka iz nelesnih gozdnih proizvodov bolj izjema kot pravilo. Zasebnim gozdnim podjetjem z več kot 200 ha gozda prodaja lesa predstavlja skoraj 100 % prihodka, občinskim podjetjem pa več kot 90 % (Wühr 2019). Majhni zasebni lastniki gozdov z manj kot 50 ha prodajo vsaj del lesa v obliki hlodovine. Zlasti majhni zasebni lastniki gozdov z manj kot 5 ha gozda svoj les uporabljajo predvsem za energetske namene (Hastreiter 2023). Kanale za trženje drugih (ne)lesnih gozdnih proizvodov je težko najti.

Inovativni praktični projekt „Trajnostni čebelji gozd Hessen“, ki ga za obdobje treh let (2022-2025) financira Skupna kmetijska politika, dokazuje, da je razvoj dejavnosti za med in plodove lahko donosen. Na to kaže magistrsko delo, ki je bilo februarja 2024 zaključeno na Univerzi v Göttingenu, v katerem je bila preučena »donosnost gozdarstva, usmerjenega v sekundarno rabo«. Marcus Ziegler je s pomočjo metode neto sedanje vrednosti – metode, ki se pogosto uporablja v gozdarski ekonomiji in primerjalno analizira uporabo kapitala za gozdne proizvodne sisteme - preučil potencial zaslužka za pogozdovanje, ki spodbuja biotsko raznovrstnost, s poudarkom na nelesnih gozdnih proizvodih za predvideno 60-letno proizvodno dobo.

Projekt „Trajnostni čebelji gozd“ v zvezni deželi Hessen

Hessen je ena izmed najbolj gozdnatih nemških zveznih dežel. Gozdove, v katerih prevladuje smreka, so v zadnjih letih močno prizadeli učinki podnebnih sprememb, kot so ekstremni vremenski dogodki (neurja, vetrolomi) in posledično gradacija podlubnikov. Za velik del pokrajine v osrednji Nemčiji so značilna odmrta in gola gozdna območja. Dve kmetijski podjetji sta zato združili moči s čebelarji in strokovnjaki za čebele, da bi razvili alternativo pogozdovanju s smreko in drugimi iglastimi drevesnimi vrstami. Ustanovili sta operativno skupino „Trajnostni čebelji gozd Hessen“, ki zagotavlja raznolik življenjski prostor za žuželke in druge opraševalce, shranjuje veliko CO₂ in omogoča proizvodnjo lesa. Koncept združuje ohranjanje narave ter varstvo čebel in drugih opraševalcev z gozdarstvom in proizvodnjo nelesnih gozdnih proizvodov.

„Želeli smo zasnovati gozd, ki bo z drevesnimi vrstami odpornimi na vremenska nihanja zagotavljal življenjski prostor medonosnim čebelam in drugim žuželkam opraševalkam. Pomembno nam je bilo tudi povečevanje biotske raznovrstnosti v gozdnem ekosistemu. Hkrati pa mora biti gozd tudi finančno vzdržen za lastnike, zato je bil še en pomemben element zasnove ta, da se gospodarstvo in ekologija medsebojno ne izključujeta.“

(Judith Treis, koordinatorica projekta)

Nelesni gozdni proizvodi ponujajo nove vire dohodka

Eden izmed načinov ocenjevanja donosnosti naložb v gozdarstvu je metoda neto sedanje vrednosti. Pri tej metodi se pogozdovanje območja z določenim gozdnim proizvodnim sistemom obravnava kot naložba. Skupaj je bilo analiziranih pet različnih proizvodnih sistemov.

Dva sistema sta bila v mešanih sestojih duglazije in bukve (z in brez pridelave medu), dva pa v sestojih listavcev, ki se med seboj razlikujeta po obsegu nelesnih gozdnih proizvodov (med, semena, maline). Primerjani so bili s čistimi sestoji smreke, katerih edini proizvod je les.

Marcus Ziegler pokaže, da lahko nelesni gozdni proizvodi lastnikom gozdov odprejo nove možnosti za zaslužek. Ugotavlja: Jasno je, da lahko dodatna raba zemljišča [z medonosnimi in plodonosnimi lesnatimi rastlinami] lahko dvigne kapitalsko vrednost visoko nad vrednost zemljišča z zgolj lesno proizvodno funkcijo.« Z medom kot gozdnim proizvodom se lahko gozdna zemljišča že v fazi obnove razmeroma hitro ekonomsko izkoristijo v primerjavi s sestoji duglazije ali bukve. Najvišje donose lahko ustvari primer sestoja listavcev s sadnjo orehov in jagodičja ter pridelavo medu. V tem zelo podobnem sestoji, ki se uporablja le pod določenimi pogoji, se različne sekundarne rabe medsebojno stabilizirajo. Na splošno to pomeni, da večja kot je na območju raba nelesnih gozdnih proizvodov, višja je renta.

Študija je prav tako pokazala, da so državne subvencije za posamezne drevesne vrste in ukrepi, kot je ograjevanje pogozdenih površin pomemben vplivni dejavnik na donosnost in amortizacijsko dobo naložb. Sofinanciranje lahko torej ne le spodbujajo sajenja in vzdrževanja žuželkam prijaznih gozdov, temveč tudi vzpostavitev novih možnosti za zaslužek lastnikov gozdov.

Poslovni razvoj za gozdni med potrebuje podporne pogoje

Evropski inštitut za gozdove (EFI) in FAO sta nedavno poudarila potencial nelesnih gozdnih proizvodov (Martinez de Arano et al. 2021). V nedavno objavljenem poročilu z naslovom “Nelesni gozdni proizvodi za ljudi, naravo in zeleno gospodarstvo. Priporočila za prednostne naloge politike v Evropi.” Skupina avtorjev ugotavlja, da je potrebno izpolniti štiri dejavnike.

“Trajnostni čebelji gozd” prikazuje, kako je mogoče uresničiti prvi dejavnik: (1) Zagotavljanje ohranjanja in trajnostne oskrbe z nelesnimi gozdnimi proizvodi. Ostali trije dejavniki so: (2) Vzpostavitev konkurenčnih in pravičnih vrednostnih verig. (3) Zagotavljanje preglednosti, podatkov in prenosa informacij o nelesnih gozdnih proizvodih. (4) Ustvarjanje ugodnih pogojev za nadaljni razvoj.

Kmetje in čebelarji sodelujejo v projektu “Trajnostni čebelji gozd”. Obstoječi trg za med bo uporabljen za predstavitev in uvedbo novih proizvodov. To je pomemben korak za razvoj poslovnega modela. Primer čebeljega gozda kaže na to, da lahko med na pogozdenih površinah razmeroma hitro ustvari prihodek. Za obsežno širitev bi bilo koristno vzpostaviti nove distribucijske kanale, podobne vrednostni verigi gozdarstva in lesa, ter uskladiti dejavnosti z živilskim sektorjem.

Viri

Hastreiter, H. (2023): Kleinprivatwald 2022 – Energiekrise und neue Fördermöglichkeiten. LWF aktuell 6/2023, S. 15-17

Martinez de Arano, I. et al. (2019) Non-wood forest products for people, nature and the green economy. Recommendations for policy priorities in Europe. A white paper based on lessons learned from around the Mediterranean. EFI and FAO, Barcelona.

<https://doi.org/10.36333/k2a05>

Wühr, F. (2019): Testbetriebsnetz Forst: Mitmachen und (alle) gewinnen. LWF aktuell 2/2019, S. 44-47.

Ziegler, M. (2024): Ökonomische Bewertung von Holz und Nicht-Holz-Produkten alternativer Kleinwaldflächen am Beispiel des Projektes Bienenwald-Hessen. Masterarbeit an der Fakultät für Forstwissenschaften und Waldökologie der Georg-August Universität Göttingen.

Further information

[Online article - German version](#)

Contacts

kathrin.boehling@lwf.bayern.de

FOREST4EU partners:

Funded by the European Union (Grant n. 101086216). Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or REA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

 FOREST4EU Project
 FOREST4EU Project
 info@forest4eu.eu

